

ME'MORCHILIK

VA QURILISH

MUAMMOLARI

ISSN: 2091-5004

ILMIY TEXNIK JURNAL

27.04.2023

№ MAHSUS SON

PROBLEMS OF ARCHITECTURE AND CONSTRUCTION

(Scientific and technical journal) 27.04.2023 № SPECIAL ISSUE

ПРОБЛЕМЫ АРХИТЕКТУРЫ И СТРОИТЕЛЬСТВА

(научно-технический журнал) 27.04.2023 № СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК

Jurnal OAK Hay'atining qaroriga binoan texnika (qurilish, mexanika va mashinasozlik sohalari) fanlari hamda me'morchilik bo'yicha ilmiy maqolalar chop etilishi lozim bo'lgan ilmiy jurnallar ro'yxatiga kiritilgan (guvohnoma №00757. 2000.31.01)

Jurnalimizdagi ingliz tilida chop etilgan maqolalar OAK Rayosatining 2020 yil 30 iyuldagi 283/7.1-son qaroriga asosan xorijiy ilmiy nashrlarda chop etilgan ilmiy maqolalarga tenglashtirilganini ma'lum qiladi.

2023

Google Scholar provides a simple way to broadly search for scholarly literature.

Any status is accepted, from any stage of the research lifecycle

Wikipedia is a free online encyclopedia created by volunteers around the world

Open Journal Systems (OJS) is an open source solution to managing and publishing scholarly journals online.

International Standard Serial Number International centre

СамДАҚУ да "ЁШЛАР СИЕСАТИ" ИСЛОҲАТИ НАЗАРИЯ ВА АМАЛИЁТ УЙҒУНЛИГИНИ ЎРГАНИШГА АСОСЛАНГАН

(Фарғона РЕНОВАЦИЯСИ ва Самарқанднинг Қорасув мастер режаси
мисолларида)

*Лойиҳа раҳбари: профессор, Шарқ мамлакатлари архитектураси Халқаро Академияси
мухбир аъзоси – Рахимов К.Ж.*

*Муаллифлар: СамДАҚУ доцент в.б Айматов А., доцент Камалова Д., ТАҚУ доценти
Назарова Д.Т., ўқитувчи Сафарова И., Қурилиш ва уй-жой коммунал хўжалиги бошқармаси
бошлиги ўринбосари- бош архитектор С.Нарзикулов., Самарқанд шаҳар Қурилиш ва уй-
жой коммунал хўжалиги бўлими бошлиги Ш.Жумаев, мустақил изланувчилар Кучкаров Ш.,
Элмуродов Б., Султанов Д., Бобобеков.Б., ТАТУ мустақил изланувчилари: "Ақлли шаҳар"
лойиҳасининг рақамлаштириши ва инфографик моделлаштириши бўйича етакчи
мутахассислари – Рахимов Б., Рахимов А.*

*СамДАҚУ магистрантлари Мирзаев У., Шоназаров Ф., Исмоилов А., Норматов
Б., Абдунабиева Н., Хамраев С., Тилавқобилов М., СамДАҚУ талабаси Рахимов Ш.*

Фарғона шаҳри Ўзбекистоннинг йирик шаҳарларидан бири бўлиб, Сирдарё дарёсининг водийсида, Қирғизистон ва Тожикистон чегараларига яқин жойлашган. Нисбатан катталиги ва замонавийлигига қарамай, ҳозирги кунга қадар шаҳарда 19-асрда ва ўтган асрнинг 60-70-йилларида тарихий асос солинган қурилишлар мавжуд бўлиб, шу сабабли унинг шаҳарсозлик инфратузилмаси эскирган ҳисобланади. Шу муносабат билан сўнгги пайтларда шаҳарда ободонлаштириш – уни тизимли янгилаш (реновация) масаласи фаол кўриб чиқила бошланди.

Давлат раҳбари Ш.М.Мирзиёевнинг эътибори, кўллаб-қувватлаши ва ташаббуси билан, шунингдек вилоят ҳокими Х.Базаров раҳнамолигида фаол ривожланишнинг дастлабки босқичларида шаҳарда реновацияни амалга ошириш Жанубий Корея, Хитой, Туркия ва ҳатто Япониядан таниқли шаҳарсозлик мутахассисларини жалб қилиш билан бошланди. Ушбу

фаолият шаҳар ҳудудини махсус тадқиқот қилиш ишлари билан амалга оширилди. Бу ҳар бир туман, массив, бино ва уйнинг ҳолатини, маданий қодини, миллий белгиларини, колорити ва жисмоний сақланганлигини ўрганишни ўз ичига олади.

Вилоят ҳокими Х.Базаров раҳбарлигида шаҳарни реновация қилиш йўналиши бўйича мазкур масалаларни ўрганиш Жамоатчилик Маслаҳат Кенгаши ва ишчи лойиҳа гуруҳи тузилди. Архитектура факультети қошидаги лойihalаш бюроси, Наманган ва Фарғона шаҳридаги архитектура мамурияти, уларнинг бир нечта хусусий шаҳарсозлик корхоналари етакчилик қилишмоқда. Лойihalалаштириш амалиетида СамДАҚУти бир гуруҳ талабалари ҳам иштирок этмоқда. Реновация жараенига, архитектура профессори, Камол Рахимов раҳбарлик қилмақда. Ушбу ишда иштирок этаётган профессор-ўқитувчиларнинг мақсад ва вазифалари "Реновация" дастурида ўз ўяларини илмий ёндашувдан фойдаланган ҳолда амалга оширишдан ташқари, иштирокчиларга, ёшларга, айниқса, талабаларимизга назарияни амалиёт билан, яъни университетда олинган назарий билимлари билан уларнинг амалий ишларини уйғунлаштира олишни ўргатишдир. Мана шундай фаолият параллел равишда Самарқанднинг шимолий чеккасида Қорасув массивининг "МАСТЕР РЕЖАСИНИ" яратиш мисолида ҳам амалга оширилмоқда.

Самарқанд шаҳридаги Қорасув массиви – қурилиш ва ободонлаштириш соҳасида амалга оширилаётган истиқболли лойиҳалардан биридир. Вилоят ҳокими Э.Турдимов Самарқанд шаҳридаги қурилишлар ва ободонлаштириш ишлари Самарқанднинг сайёҳлик шаҳри

салоҳиятига таъсир қилмаслиги, аксинча 2018 йилдан кўп қаватли уйлар қурилиши бошланган шаҳарнинг янги — Қорасув массивида ҳам бугунги кун талабларига мос маданият ва истироҳат боғи, стадион барпо этилиши билан Самарқанднинг энг сўлим гўшасига айланишига ишонч билдирди.

1-рasm

Университет ректори Чидем Жанбай Туркйилмаз хоним ташаббуси билан бириктирилган профессор-ўқитувчилар ва талаба ёшлар - Қорасув массивида ҳам бугунги кун талабларига мос, маданият ва истироҳат боғлари, кўнгилочар ва спорт объектлари, Самарқанднинг қадимий қисми билан, меморий обидалари ва янги "туризм маркази" билан боғловчи замонавий транспорт воситалари, ўзининг муқобил электр энергия ўчоғига эга бўлган "ақлли объектлар" барпо этиш бўйича лойиҳа вазифаларни амалда муваффақиятли ҳал этишмоқда. Туркиядан жалб этилган шаҳарсозлик мутахассислари халқаро тажриба, шаҳарсозлик ечимларининг инновацион усулларини ёш авлодга, келажак мутахассисларига етказмоқда. Университет раҳбарияти ва профессор-ўқитувчилари ушбу интеграциялашган ёндашув талабаларнинг диплом олишларигача мутахассис бўлиб этишишларига ёрдам беришига, энг муҳими, мамлакат Президенти ҳурматли

Ш.М.Мирзиёев томонидан архитектура таълими тизимидаги ислохотларни амалга оширишнинг асосий "механизми" деб белгиланган аниқ вазифаларга айланишига ишонч билдирмоқда.

Ёшлар бандлигини таъминлаш омиллари билан бири уларни талаб этилаётган касб бўйича ихтисослаштиришдир. Давлатимиз ва жамиятимиз эътиборида бўлиб турган ижтимоий қатламлардан бири ёшлар бўлиб ҳисобланади. Президентимиз Ш.М.Мирзиёев таъкидлаганидек: «Биз ёшларга доир давлат сиёсатини ҳеч оғишмасдан, қатъият билан давом эттирамиз. Нафақат давом эттирамиз, балки бу сиёсатни энг устувор вазифамиз сифатида бугун замон талаб қилаётган юксак даражага кўтарамиз. Ёшларимизнинг мустақил фикрлайдиган, юксак интеллектуал ва маънавий салоҳиятга эга бўлиб, дунё микёсида ўз тенгдошларига ҳеч қайси соҳада бўш келмайдиган инсонлар бўлиб камол топиши, бахтли бўлиши учун давлатимиз ва жамиятимизнинг бор куч ва имкониятларини сафарбар этамиз».

Ана шундай ёндашув самарсида Фарғона шаҳрида ва Самарқанд шаҳрининг Қорасув массивида шаҳар ҳудудини ва муҳандислик-шаҳар инфратузилмасини реновация қилиш лойиҳасида, шунингдек бошқа лойиҳаларда СамДАҚУдан талаба ёшларнинг иштирок этишига “Ёшларга оид давлат сиёсати”ни амалга оширишга қўшилган бир ҳисса деб қарашшимиз мумкин.

Лойиҳа доирасида шаҳар архитекторлари ва ҳокимликлар бошқармалари билан ҳамкорликда изланишлар олиб борилмоқда, аҳоли ўртасида ижтимоий сўровлар ўтказилиб, уларнинг хоҳиш-истаклари ўрганилмоқда, ҳар бир объект, мавжуд кварталлар ва янги биноларни ўлчаш ва танишиш ишлари олиб борилмоқда. Фарғона шаҳрида ва Самарқанд шаҳрининг Қорасув массивида шаҳар ҳудудини ва муҳандислик-шаҳар инфратузилмасини реновация қилиш йўллари ва воситалари белгиланди. Бу “Ақлли шаҳар”ни шакллантириш йўлида инновацион ёндашувлардан фойдаланган ҳолда ободонлаштириш, ландшафт дизайни масалаларини ҳам ўз ичига олади.

Талаба ёшлар, мутахассислар ва профессор-ўқитувчилар раҳбарлигида ҳокимият томонидан қўйилган лойиҳа вазибаларини амалда мувафақиятли ҳал этишмоқда.

PROJECT APPROACH (New Urban Concepts)

2-расм

РЕНОВАЦИЯ соҳаси жиддий жараён бўлиб, чуқур таҳлил ва тадқиқот фаолиятига асосланади. Ҳар бир объектни чуқур тадқиқ этиш ва натуравий ўрганиш талаб этилади. Фотофиксация қилиш, ўлчаш ва танишиш ишлари натижасида шаҳар ҳудудини ва муҳандислик-шаҳар инфратузилмасини янгилаш йўллари ва воситалари белгиланиб, улар бешта махсус соҳадан иборат "ишлар турлари бўйича" таснифланди:

1. Ўрганилаётган биноларни реконструкция қилиш.
2. Реставрация қилиш.
3. Капитал таъмирлаш.
4. Муҳандислик коммуникацияларини модернизация қилиш.
5. Эски объектларни бузиш ва улар ўрнида янги объектлар қуриш.

Бу шунингдек, шаҳар муҳандислиги ва йўл инфраструктурасини янгилаш бўйича ишларни ҳам ўз ичига олади. Бу янгилаш жараёни муҳандислик коммуникациялари, электр тармоқларини алмаштириш, йўллар ва пиёдалар йўлакларини таъмирлашни ҳам ўз ичига олади.

3-расм

Айни пайтда шаҳарда бузиб ташланиши керак бўлган эски турар-жойлар ўрнида янги ижтимоий-маиший объектлар, турар-жой мажмуалари барпо этиш ишлари олиб борилмоқда.

Шаҳарни реновация қилишнинг яна бир муҳим йўналиши – очик майдонларни, жамоат жойларини ва истироҳат боғларини режалаштирилган ободонлаштириш ва ландшафт ечимларини амалга оширишдир. Шу мақсадда, биринчи навбатда, шаҳарда янги рекреацион зоналар – “яшил

майдонлар”ни яратиш бўйича фаол ишлар олиб борилмоқда.

Шаҳарда янги дам олиш масканлари ва майдонлар (скверлар) барпо этилади. Улар кундалик, ҳафталик, ойлик ва йиллик учрашувлар учун фойдаланиш даражасида бўлиши керак. Келажакда яхши ёритилган бундай масканлар кундузи ва ҳатто кечаси аҳолининг маданий ҳордиқ чиқариши ва дам олиши учун хизмат қилади.

Шаҳарни реновация қилиш, шунингдек, замонавий йўллар каркаси – янги транспорт алоқаси ва тўғри йўл инфратузилмаси, хизмат кўрсатиш ва йўлда қулайлик элементларини ўз ичига олади. Шаҳарда янги кўприклар ва йўллар қурилиши режалаштирилган, ва айрим жойларда бундай турдаги транспорт ва йўл кесишмалари қурилмоқда.

Янги “Эко-шаҳар” лойихаси мавжуд эски шаҳарнинг ғарбий қисмида 300 гектар майдонда қурилиши режалаштирилган. У турли хил инновацион транспорт йўллари - экологик муҳофазаланган магистрал йўллар ва канат йўллари орқали ўзининг периметри бўйлаб эски шаҳар билан боғланади. Шунингдек, экологик тоза ер усти жамоат транспорти – электромобиллар ва трамвайлардан фойдаланишни ривожлантириш ғояси фаол илгари сурилмоқда.

4-расм

5-расм

Шахар худудини ободонлаштириш ва транспорт, йўл инфратузилмасини модернизация қилиш масалалари билан бир қаторда, шаҳарни реновация қилиш фаолиятидаги муҳим вазифа – шаҳарда

жуда кўп бўлган тарихий ва маданий меросни муҳофаза қилишдир. Шу маънода тарихий обидалар ва бошқа қимматли объектларни реконструкция қилиш ва асраб-авайлаш масалалари ҳам бу жараёнда устувор аҳамият касб этади.

6-расм

Шаҳарда реставрация ёки реконструкцияга, баъзан тиклаш ёки консервацияга муҳтож бўлган кўплаб қадимий ёдгорликлар мавжуд. Ёдгорликларни муҳофаза қилиш муассасаси мутахассислари билан биргаликда пухта илмий-тадқиқот ишлари олиб борилиши туфайли юқорида қайд этилган объектларнинг ҳар бирини ўрганиб, тадқиқ қилгандан сўнг лойиҳалар ишлаб чиқилади, уларнинг ҳар бири учун “махсус паспорт”лар расмийлаштирилади, танланган ишларнинг турлари аниқланади, уларни сақлаш, реконструкция ёки реставрация

қилиш ва бу йўналишда молиялаштириш усуллари белгиланади.

Шундай қилиб, шаҳарни реновация қилиш - бу шаҳар атроф-муҳитини комплекс модернизация қилиш ва шаҳарсозликни ривожлантириш мақсадида амалга оширилаётган кенг кўламли тадқиқот лойиҳасидир. Фарғона шаҳри ҳокимлиги айни пайтда аҳоли билан фаол ҳамкорлик қилиб, ижтимоий тартибни назорат қилиш, шаҳар атроф-муҳитини ва инфратузилмасини ободонлаштириш ва яхшилаш бўйича ҳамкорликдаги амалий ишларни олиб бормоқда.

7-расм

8-расм

келадиган аҳоли турмуш даражасини мақсадли равишда яхшилашга ёрдам беради.

9-расм

Шу муносабат билан мамлакатимизда ilk бор аҳолининг мазкур жараёнда тўлиқ иштирок этишини таъминловчи махсус Интернет портал – “Халқ назорати” ташкил этилди.

Жаҳон тажрибаси шуни кўрсатадики, фақат шаҳарларни янгилаш бўйича аҳоли билан биргаликдаги иш оптимал ва оқилона натижа бериши мумкин, бунинг натижасида стилистик шаклланиш тўхтатилади ва шаҳар маконининг тартибли шаҳарсозлик ривожланиши таъминланади. Бу усул, ўз навбатида, цивилизациялашган мамлакатларнинг шаҳарсозлик даражасининг жаҳон стандартига мос

10-расм

102.	<i>Umirov Ilhom Iskandar o'g'li,-</i> SHAHAR YO'LOVCHI TRANSPORTLARINING HARAKAT YO'NALISHLARIDA HARAKAT MIQDORI VA TARKIBINI O'RGANISH	409-412
103.	<i>Салиева Ноилъ Мухамедовна-</i> МОДЕЛИРОВАНИЕ ВОЗДУШНОГО ПОТОКА В ПРОГРАММНОМ КОМПЛЕКСЕ ANSYS FLUENT	413-418
104.	<i>Keldiyarova Malika Shuhrat qizi, Ruzimov Sanjarbek Komilovich-</i> OVERVIEW OF MASS PRODUCTION RANGE EXTENDER HYBRID ELECTRIC VEHICLES.	419-421
105.	<i>С.Б. Бўранов., Д.М. Жумабаев., Ш.А. Ахмедов -</i> ШАҲАР КЎЧА-ЙЎЛЛАРИДАГИ ТРАНСПОРТ ҲАРАКАТ МИҚДОРИ ОҚИМИНИНГ ЖАДАЛЛИГИ ВА ТАРКИБИНИНГ ЎЗГАРИШИ	422-426
106.	<i>Radjarova Mohira Pirnazarovna, Bekchanov Humoyun Maksud o'g'li, Axmedjanov Sirojiddin Shokir o'g'li -</i> TOSHKENT SHAHAR KO'CHA YO'LLARINI EKOLOGIK HOLATINI TAHLIL QILISH.	427-430
107.	<i>Radjabova Ruxshona Raimovna, Shukurov Ilhomjon Sadriyevich-</i> SHAHAR HUDUDINI FUNKSIONAL REJALASHTIRISHDA YER OSTI MAYDONIDAN KOMPLEKS FOYDALANISHNING DOLZARBLIGI	431-434
108.	<i>Худайбердиев Абъеркул, Хайдаров Шохбозжон Зухриддин угли Гулбаев Иномжон,-</i> ПУТИ РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ГОРОДСКОГО ПАССАЖИРСКОГО ТРАНСПОРТА	435-443
109.	<i>Qutlimuratov Kudrat Ruzibayevich, Yunusov Abduvoxid Gofurovich, -</i> SHAHAR AHOLISI SONINI TRANSPORT TIRBANDLIGIGA TA'SIRINI TADQIQ QILISH	444-447
110.	<i>Mustanov Ilg'Orjon Shokir o'g'li. Xujanazarov Faxriddin Murodaliyevich-</i> YO'L QURILISHIDA ASOS VAZIFASINI BAJARUVCHI ARALASHMA GRUNTLARNING MUSTAHKAMLIK VA DEFORMATSIYA KO'RSATGICHLARINI EHTIMOLIY STATISTIK TAHLILI.	448-451
111.	<i>Abdujabbor Meliyevich Karabayev. Jamshidbek O'tkirjon o'g'li Axmatjonov. -</i> KO'CHA TO'XTASH JOYLARIDA HARAKAT XAVFSIZLIGI	452-455
	4-SHO'BA. "IJTIMOIY-GUMANITAR TADQIQOTLAR SHAHARNI BARQAROR RIVOJLANTIRISH OMILI. SHAHARSOZLIK VA HUDUDIY BRENDLASH . SHAHAR OMMAVIY AXBOROT VOSITASI SIFATIDA.	
112.	<i>Уранзая Баяраа-</i> ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ВОДОСБРОСА НА ПЛОТИНЕ ВБЛИЗЫ ГОРОДА ТАЙШИР	456-460
113.	<i>Илхомжон Садриевич ШУКУРОВ, Ле Минь ТУАН, -</i> УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ ГОРОДОВ И УЧЕТ ГОРОДСКОГО ОСТРОВА ТЕПЛА (НА ПРИМЕРЕ ГОРОДА ХАНОЙ)	461-468
114.	<i>Содиқов Шерзод Иномжонович -</i> ШАҲАРСОЗЛИК СОҲАСИНИ ИННОВАЦИОН РИВОЖЛАНТИРИШДА НОРМАТИВ ҲУЖЖАТЛАРНИ ЗАМОНАВИЙ ХАЛҚАРО СТАНДАРТЛАРГА УЙҒУНЛАШТИРИШНИНГ АҲАМИЯТИ	469-470
115.	<i>Рахимов К.Ж., Айматов А., Камалова Д., Назарова Д.Т., Сафарова И.,С.Нарзикулов., Ш.Жумаев, Кучкаров Ш., Элмуродов Б., Султанов Д., Бобобеков.Б., Рахимов Б., Рахимов А.Мирзаев У., Шоназаров Ф., Исмоилов А., Норматов Б.,Абдунабиева Н., Хамраев С., Тилавқобилов М., Рахимов Ш.</i> СамДАҚУда "ЁШЛАР СИЕСАТИ" ИСЛОҲАТИ НАЗАРИЯ ВА АМАЛИЁТ УЙҒУНЛИГИНИ ЎРГАНИШГА АСОСЛАНГАН (Фарғона РЕНОВАЦИЯСИ ва Самарқанднинг Қорасув мастер режаси мисолларида)	471-478